
Restauro a Quente em Porcelana Chinesa de Exportação

Reintegração com Materiais Idênticos ao Objecto Original e Tecnologia Cerâmica 3D

Caso de Estudo: Terrina em Forma de Buda, séc. XVIII — Museu do Caramulo

Tânia Montenegro de Albuquerque

2026

Índice

1. Introdução	4
2. Definição e Princípios do Restauro a Quente.....	5
Princípios fundamentais	5
Campo e limites de aplicação.....	5
3. Enquadramento do Caso de Estudo.....	6
4. Desenvolvimento da Intervenção	7
4.1 Seleção de materiais e redimensionamento	7
4.2 Geometria do encaixe e desenvolvimento do suporte de cozedura	8
4.3 Contratipagem de vidrados.....	9
4.4 Modelação e moldes em gesso	9
4.5 Integração da digitalização e impressão cerâmica 3D.....	10
4.6 Diagnóstico das fissurações — protocolo de cozeduras interrompidas	12
4.7 Protocolo de cozedura	12
5. Resultados	13
6. Conclusão.....	14
Referências.....	14
Materiais cerâmicos	15
Equipamento de digitalização e impressão 3D.....	15
Equipamento fotográfico.....	15
Anexo II — Galeria Fotográfica	16

Resumo

Este trabalho documenta o desenvolvimento e aplicação de um protocolo de restauro cerâmico baseado na reintegração com materiais idênticos ao objecto original — pasta e vidrados cozidos a alta temperatura — em porcelana chinesa de exportação. O protocolo resolve a incoerência material entre original e reconstituição, assegurando compatibilidade de comportamento térmico e durabilidade equivalente, impossíveis com materiais sintéticos convencionais.

O caso de estudo incide sobre a reconstrução integral da tampa de uma terrina em porcelana chinesa de exportação, pertencente ao Museu do Caramulo. A intervenção, desenvolvida entre 2019 e 2023, envolveu a selecção e caracterização de pastas cerâmicas compatíveis, a contratipagem de vidrados da família rosa, a modelação com compensação dimensional por coeficiente de contracção (16,8%), e a integração de digitalização e impressão cerâmica 3D para resolução de problemas de geometria complexa de encaixe.

Através de um protocolo de cozeduras interrompidas por fases — 150°C, 350°C e 573°C — foi identificada a transformação do quartzo alfa→beta como momento crítico de formação de fissuras. A resolução passou pela separação das funções do suporte de cozedura e pela cozedura independente dos componentes, eliminando as tensões internas responsáveis pelas fissuras. O processo envolveu 20 iterações ao longo de quatro anos, resultando numa tampa em porcelana real entregue ao Museu do Caramulo em setembro de 2023.

O protocolo não é uma solução universal: a sua aplicação é condicionada pela escala da intervenção, pela viabilidade técnica de execução em sistemas cerâmicos compatíveis e pelas condições de controlo do processo de cozedura. Os elementos reconstruídos são identificados com marca própria e ano de execução, assegurando rastreabilidade permanente.

Palavras-chave: restauro cerâmico; porcelana chinesa de exportação; continuidade material; restauro a quente; impressão cerâmica 3D; protocolo de cozedura; conservação de património

1. Introdução

O presente documento descreve o desenvolvimento e aplicação de um método de restauro cerâmico baseado na reintegração com materiais idênticos ao objecto original — pasta e vidrados cerâmicos cozidos a alta temperatura. O problema central que este método resolve é a incoerência material entre o objecto original e a reconstituição: através da utilização dos mesmos materiais cerâmicos do original, obtém-se compatibilidade de comportamento térmico e durabilidade equivalente, impossíveis de alcançar com materiais sintéticos convencionais. A fidelidade estética — igualar vidrados, decorações e patine de envelhecimento — é uma consequência directa desta compatibilidade material.

O método foi desenvolvido de forma autónoma ao longo de quinze anos e aplicado em contexto profissional em porcelana chinesa de exportação de colecções museológicas e privadas de referência, abrangendo situações de perda parcial e de perda estrutural total de elementos constitutivos.

O termo *restauro a quente* tem uso documentado em contexto português no campo da conservação de azulejos, designando a produção cerâmica de fragmentos em falta para reintegração, por oposição ao *restauro a frio* com materiais sintéticos [1]. O presente trabalho aplica o mesmo princípio à porcelana chinesa de exportação, num contexto distinto pela especificidade do material, pela escala das intervenções e pela integração de tecnologia cerâmica 3D.

A reintegração cerâmica com elementos cozidos tem precedentes históricos documentados desde o século XVIII, em particular na substituição de tampas e peças em falta de porcelana asiática por elementos em faiança ou materiais cerâmicos distintos do original [4]. Esta prática era, porém, tecnicamente limitada: a porcelana pode contrair entre 15% e 17% em cozedura, e cada nova cozedura aumenta o risco de fractura e distorção [4]. O protocolo aqui documentado resolve sistematicamente estas dificuldades técnicas e vai além da prática histórica: não usa material cerâmico distinto, mas material idêntico ao original — pasta e vidrados da mesma família técnica da peça a restaurar.

Investigação recente documenta o uso de impressão cerâmica 3D em restauro de porcelana histórica, identificando os materiais plásticos convencionalmente usados como problemáticos pela sua instabilidade cromática ao longo do tempo, e propondo que a substituição de áreas danificadas seja feita com material específico ao tipo [2]. O presente caso de estudo desenvolve esta direcção num protocolo completo: a tecnologia 3D é integrada como instrumento de precisão geométrica num processo cuja reintegração é executada em porcelana real, cozida a alta temperatura, com os mesmos materiais do objecto original. Não existe, tanto quanto é do conhecimento da autora, documentação pública de um protocolo com este grau de especificidade aplicado a porcelana chinesa de exportação.

O caso de estudo apresentado é o restauro de uma terrina em forma de Buda, em porcelana chinesa de exportação com esmaltes família rosa, pertencente ao Museu do Caramulo, com intervenção entre 2019 e 2023.

2. Definição e Princípios do Restauro a Quente

O termo *restauro a quente* designa uma abordagem de reintegração em restauro cerâmico baseada na utilização de pasta cerâmica compatível com o material original, sujeita a cozedura a alta temperatura, estabelecendo continuidade material entre a parte original e a parte reintegrada. A designação distingue-se do *restauro a frio*, que utiliza materiais sintéticos como resinas e pastas para preenchimento de lacunas [1]. A utilização do termo em contexto de restauro cerâmico português está documentada na conservação de azulejos [1]; o presente trabalho aplica o mesmo princípio à porcelana chinesa de exportação, com especificidades técnicas determinadas pela natureza do material e pela escala das intervenções.

Princípios fundamentais

- **Continuidade material:** a reintegração é realizada com materiais idênticos ao original — pasta e vidrados da mesma família técnica da peça — e não apenas com material cerâmico genérico. Distingue-se das práticas históricas documentadas de substituição por material cerâmico distinto, como faiança a substituir porcelana [4].
- **Compatibilidade físico-química:** os materiais utilizados apresentam afinidade com o corpo cerâmico original ao nível da composição, comportamento térmico e resposta ao envelhecimento.
- **Coerência de comportamento:** a intervenção procura assegurar que o conjunto — original e reintegrado — apresenta resposta consistente ao longo do tempo.
- **Restituição da unidade do objecto:** a reintegração visa restabelecer a legibilidade formal, estrutural e, quando aplicável, funcional do objecto enquanto corpo coerente.
- **Intervenção fundamentada:** a reconstrução baseia-se em evidência material, documentação comparativa ou análise formal, evitando recriações livres.
- **Reversibilidade e integridade do original:** os elementos reintegrados nunca são fundidos nem incorporados no corpo cerâmico original. A sua fixação ao objecto é feita por colagem com recurso a técnicas de restauro convencional, mantendo os elementos reintegrados removíveis sem dano ao original. O objecto original nunca é adulterado pelo processo de intervenção.
- **Transparência e identificação da intervenção:** os elementos reconstruídos são identificados com marca própria da autora e com o ano de execução, garantindo a distinção permanente entre original e reintegração e assegurando a rastreabilidade futura da intervenção.

Campo e limites de aplicação

O restauro a quente aplica-se a situações de perda parcial e de perda estrutural total de elementos constitutivos, sendo particularmente adequado quando a diferença de comportamento entre materiais pode comprometer a durabilidade da intervenção a longo prazo, ou quando a perda de elementos com função estrutural ou portante torna insuficientes as soluções convencionais. Não é uma abordagem universal: é desaconselhada em intervenções de pequena escala onde soluções convencionais são suficientes, e em situações onde não exista base suficiente para uma reconstrução fundamentada. O processo exige domínio técnico especializado em cerâmica e processos térmicos, controlo rigoroso de variáveis, e capacidade de iteração experimental.

3. Enquadramento do Caso de Estudo

A terrina em forma de Buda, em porcelana chinesa de exportação com esmaltes família rosa, pertencente ao Museu do Caramulo, é uma peça de relevância patrimonial singular. São conhecidos poucos exemplares desta tipologia figurativa e o seu enquadramento no espólio museológico conferia à intervenção exigências acrescidas de rigor formal e material.

À data da intervenção, a terrina estava exposta com uma tampa em faiança, materialmente e formalmente incompatível com o objecto original. A peça de faiança não respeitava a configuração iconográfica do conjunto — representava uma figura oriental genérica sem correspondência com a figura do Buda —, apresentava sinais evidentes de desgaste com destacamento de vidrado e múltiplas fracturas coladas, e resultava de uma reconstrução sem base em registo histórico ou comparativo. A situação comprometia a coerência material, a legibilidade formal e a integridade tipológica do conjunto.

Fig. 1 – Terrina com tampa em faiança, Museu do Caramulo

Fig. 2 – Pormenor da incompatibilidade formal

Fig. 3 – Pormenor dos danos e desgastes

A proposta de intervenção consistiu na produção de uma nova tampa em porcelana, materialmente compatível com o original, com base em referências comparativas de exemplares do mesmo período e tipologia. Para o efeito foram analisados registos fotográficos de terrinas semelhantes e, quando possível, medidas recolhidas a partir de peças originais temporariamente acessíveis.

Fig. 4 – Terrina em forma de Buda, porcelana chinesa de exportação, Qianlong final séc. XVIII, Royal Collection Trust

Fig. 5 – Terrina em forma de Buda, porcelana chinesa de exportação, Qianlong 1736–1795, Coleção Berta Berg

Fig. 6 – Tampa de terrina em forma de Buda, porcelana chinesa de exportação, período Qianlong, Jorge Welsh Works of Art

4. Desenvolvimento da Intervenção

O trabalho decorreu entre novembro de 2019 e setembro de 2023, estruturando-se em fases sequenciais determinadas pela natureza dos problemas encontrados. A tabela seguinte resume a cronologia experimental das 20 iterações realizadas

Fase	Data	Problema	Abordagem	Resultado
1–4	2020–21	Curvatura incorrecta; fissuras na tampa	Modelação manual; suportes de cozedura	Curvatura não resolvida; fissuras persistentes
5–8	2022	Geometria do encaixe irreproduzível manualmente	Digitalização 3D (EinScan-SP); eng. inversa (Solid Edge); impr. cerâmica 3D (Delta Wasp)	Curvatura e dimensão resolvidas; fissuras persistem
9–12	2022–23	Origem das fissuras indeterminada	Cozeduras interrompidas 150°C / 350°C / 573°C	Identificação da causa: restrição à contração na transformação de fase
13–16	2023	Suporte rígido gera tensões na transformação de fase	Suportes independentes; cozedura separada tampa/cabeça	Tampa final sem fissuras; encaixe preciso
Total	2019–23		16 peças completas + 4 bases	Entrega: 28/09/2023

Tabela 1 — Cronologia experimental (2019–2023).

4.1 Selecção de materiais e redimensionamento

Em 2020, após levantamento da terrina no Museu do Caramulo, procedeu-se à selecção da pasta e ao estudo das medidas para redimensionamento. A pasta seleccionada inicialmente foi pasta de porcelana extrudada Artica (via plástica), com teor de humidade entre 18% e 23%, adequada à modelação manual pela sua plasticidade e consistência. O coeficiente de contracção em cozedura a 1280°C é de 16,8%, determinando que qualquer elemento a reproduzir tem de ser modelado com dimensão proporcionalmente maior que o original — o que inviabiliza a reprodução directa por molde a partir de uma peça original.

Em paralelo, testou-se a pasta atomizada Artica (via líquida), apresentada em pó granulado com humidade residual entre 4% e 7%, preparada em suspensão com água e desfloculantes para colagem em molde. A pasta atomizada é mais fluida e menos susceptível a reter tensões de modelação. O coeficiente de contracção da versão atomizada é ligeiramente inferior, cerca de 15,4% a 1280°C. Ambas as pastas foram utilizadas e testadas ao longo do processo, com e sem integração de impressão 3D. O problema central — as fissuras — revelou-se independente da pasta utilizada, sendo determinado pelo comportamento do suporte de cozedura, como documentado nas secções 4.6 e 4.7. A tampa entregue ao Museu do Caramulo foi executada em pasta extrudada, com coeficiente de contracção de 16,8%."

As medidas orientadoras foram recolhidas a partir de uma tampa de terrina em porcelana chinesa de exportação do período Qianlong, disponível temporariamente em Lisboa (Jorge Welsh Works of Art) e complementadas por análise de documentação fotográfica comparativa de exemplares do mesmo período e tipologia.

Fig. 7 – Tampa de referência, Jorge Welsh Works of Art

Fig. 8 – Recolha de medidas da tampa de referência

Fig. 9 – Análise fotográfica comparativa para redimensionamento

4.2 Geometria do encaixe e desenvolvimento do suporte de cozadura

Um desafio específico desta terrina foi o bordo de encaixe da tampa apresentar inclinação assimétrica — simulando os ombros e o peito da figura — em vez de um bordo plano como é habitual. Esta geometria exigia reprodução de precisão elevada: pequenas variações no ângulo de curvatura após cozadura resultavam em desalinhamentos e instabilidade no assentamento da tampa.

A distribuição de massa da tampa — com a cabeça escultórica posicionada na zona central — induzia pressão sobre a base durante a cozadura, agravando os problemas de encaixe e potenciando deformações. Para controlo destas variáveis foi desenvolvido um suporte específico, com três funções simultâneas: servir de referência de dimensão e ângulo durante a modelação; apoiar a peça na secagem ao ar; e suportar a tampa na cozadura. O suporte revelou-se essencial nas duas primeiras funções — referência de modelação e apoio na secagem — e continuou a ser utilizado nessas funções até ao final do processo. Foi precisamente a sua presença na cozadura que se identificou, numa fase posterior, como a causa das fissuras: a restrição que impunha à contração natural da porcelana no momento de transformação de fase gerava tensões internas que se manifestavam como fissuras. A solução passou pela separação das funções — o suporte foi mantido na modelação e na secagem, mas substituído por apoios independentes na cozadura.

Fig. 10 – Bordo de encaixe com inclinação assimétrica

Fig. 11 – Suporte de modelação, secagem e cozadura

4.3 Contratipagem de vidrados

Em paralelo com o desenvolvimento formal, iniciaram-se em 2020 os testes de contratipagem dos vidrados. Os vidrados utilizados foram **O-6025 e O-6048 (Vicente Diaz)**, complementados com tintas cerâmicas (ferro vermelho, preta, vermelho-escuro) e engobes (P7, E.56, E.59). O processo envolveu produção de séries de amostras cozidas para ajuste iterativo de cor, translucidez e brilho, com o objectivo de igualar os vidrados originais da peça.

4.4 Modelação e moldes em gesso

Em 2021 iniciou-se a modelação da tampa e do suporte. O modelo foi separado em partes distintas — tampa, cabeça, orelhas e suporte — para produção de moldes em gesso de cada componente. A dimensão do modelo antes da cozedura é significativamente maior que o original, reflectindo o coeficiente de contracção calculado. Após conclusão, o modelo foi apresentado ao cliente para aprovação.

Fig. 18 – Modelação do suporte de cozedura

Fig. 19 – Modelo de tampa e suporte para realização de moldes em gesso

Fig. 20 – Pormenor do sobredimensionamento da peça modelada

Fig. 21 – Moldes de gesso

4.5 Integração da digitalização e impressão cerâmica 3D

As primeiras tampas produzidas por moldagem apresentaram, após cozedura, curvatura incorrecta e abertura de rachas. A resolução por via exclusivamente manual revelou-se insuficiente dada a geometria assimétrica do bocal da terrina.

Fig. 22 – Primeiras tampas a serem cozidas

Fig. 23 – Tampa com ângulo incorrecto

Fig. 24 – Aparecimento de fissuras na tampa

Em janeiro de 2022, procedeu-se à digitalização tridimensional da terrina com o scanner **EinScan-SP (Shining 3D)**. A imagem digitalizada foi processada em engenharia inversa com **Solid Edge 2021**, gerando um modelo STL ajustado à percentagem de contracção da pasta — compensando o coeficiente de retracção de 16,8% directamente na geometria digital. O modelo foi preparado para impressão com **Simplify 3D** e impresso em impressora cerâmica **Delta Wasp 2040 Pro**. A base impressa reproduzia com exactidão a geometria do bocal da terrina, constituindo referência geométrica fiável para o novo molde da tampa. Esta integração resolveu os problemas de curvatura e dimensão do encaixe [3].

A introdução da impressão cerâmica 3D não substitui o processo cerâmico — que permanece o núcleo do método — mas resolve um problema específico de precisão geométrica que a reprodução manual não conseguia garantir nesta morfologia.

Fig. 25 – Digitalização 3D da terrina (EinScan-SP, jan. 2022)

Fig. 26 – Engenharia inversa (Solid Edge 2021)

Fig. 27 – Impressão cerâmica 3D (Delta Wasp 2040 Pro)

Fig. 28 – Novo suporte de tampa feito por impressão cerâmica 3D

4.6 Diagnóstico das fissurações — protocolo de cozaduras interrompidas

Apesar da resolução dos problemas de geometria, as rachas persistiram. A abordagem adoptada para diagnóstico foi a realização de cozaduras interrompidas por fases, com o objectivo de identificar o momento exacto de formação das fissuras ao longo do ciclo térmico. Foram enfiadas duas tampas em simultâneo: uma tampa completa com suporte de cozadura; e uma tampa sem cabeça e sem suporte.

- **150°C** — perda de toda a água de constituição. Resultado: sem fissuras.
- **350°C** — combustão das matérias orgânicas da pasta. Resultado: sem fissuras.
- **573°C** — transformação do quartzo alfa→beta, com aumento exponencial de volume. Resultado: tampa completa com suporte apresentava fissuras; tampa sem suporte intacta.

A causa identificada: o suporte de cozadura, com comportamento térmico distinto da tampa, restringia a expansão/contractão natural da porcelana no momento da transformação de fase a 573°C, gerando tensões internas que se manifestavam como fissuras. A resolução passou pela redefinição do sistema de apoio: foram desenvolvidos suportes independentes que asseguram o apoio geométrico necessário sem impedir a movimentação natural da peça. Optou-se adicionalmente por cozer a tampa e a cabeça em separado na primeira cozadura (chacota), fazendo a sua união apenas na fase de aplicação do vidro na segunda cozadura. Esta solução eliminou as fissuras.

4.7 Protocolo de cozadura

O ciclo de cozadura adoptado seguiu o protocolo de bi-cozadura padrão para porcelana, com uma terceira cozadura determinada pela especificidade desta intervenção:

- **Primeira cozadura — chacota a 980°C**, em atmosfera oxidante. Confere resistência mecânica à peça crua e elimina compostos orgânicos residuais da pasta, preparando a superfície para recepção do vidro.
- **Segunda cozadura — vitrificação e vidro a 1275°C**. A pasta atinge vitrificação completa e o vidro funde e adere definitivamente. Realizada com suportes independentes.
- **Terceira cozadura — correcção de vidro a 1275°C**. Necessária para vidrar a zona do suporte interno da cabeça após a sua remoção, garantindo cobertura completa.

O controlo da curva de cozadura — velocidade de subida, patamares de segurança e arrefecimento — foi determinante para a estabilidade da peça, em particular na zona de transformação de fase identificada no protocolo de diagnóstico.

5. Resultados

Em julho de 2023 ficou concluída a primeira tampa completa com decoração final. Numa correcção posterior à decoração, a peça abriu uma fissura no forno, inviabilizando a entrega. Foi produzida uma segunda tampa, concluída em setembro de 2023 e entregue ao Museu do Caramulo em 28 de setembro de 2023.

Fig. 29 – Primeira tampa concluída (fissura na fase da decoração)

Fig. 30 – Tampa final, com a anterior ao lado

Fig. 31 – Pormenor da tampa final

Ao longo do processo, entre 2019 e 2023, foram produzidas **16 peças completas** com respectivos suportes e apoios, e quatro tampas (só a base), num total de vinte iterações que documentam a progressão experimental do método.

Fig. 32 – Conjunto das 16 tampas produzidas

Fig. 33 – Suportes de cozedura desenvolvidos

Fig. 34 – Terrina Buda na vitrine do Museu do Caramulo

6. Conclusão

Este caso de estudo documenta a aplicação de um protocolo de restauro cerâmico com continuidade material, desenvolvido a partir da prática e da resposta a problemas concretos. A articulação entre conhecimento material, controlo de processo e ferramentas digitais permitiu desenvolver soluções para situações de maior complexidade, nomeadamente em contextos de perdas extensas com exigência estrutural. A intervenção demonstrou a viabilidade de reintegração com materiais idênticos ao objecto original — pasta e vidrados cerâmicos cozidos a alta temperatura — com compatibilidade de comportamento térmico e durabilidade equivalente ao original.

A integração da digitalização e impressão cerâmica 3D não substitui o processo cerâmico, mas resolve com precisão os problemas de dimensão e geometria de encaixe em peças com morfologia complexa. O uso do scanner **EinScan-SP**, processado em engenharia inversa com **Solid Edge** e impresso na **Delta Wasp 2040 Pro**, permitiu compensar o coeficiente de contracção directamente no modelo digital. É esta articulação específica — precisão geométrica digital com reintegração material em porcelana real — que distingue o protocolo da literatura existente, que documenta uso de 3D em restauro cerâmico exclusivamente com materiais sintéticos [2].

A análise do comportamento em cozedura e a identificação das condições de formação de fissuras — nomeadamente a transformação do quartzo alfa→beta a 573°C como momento crítico de tensão — contribuíram para a definição de um protocolo técnico fundamentado, passível de aplicação e adaptação a casos com características materiais e formais semelhantes.

O método integra-se numa prática de quinze anos aplicada a situações diversas — perdas parciais e totais — em porcelana chinesa de exportação. A aplicabilidade é selectiva: destina-se a peças de elevado valor patrimonial onde a solução convencional comprometeria a integridade material ou estética a longo prazo, e requer condições técnicas específicas — forno, equipamento de digitalização, impressora cerâmica, domínio de processos térmicos. Não se apresenta como solução universal, sendo a sua aplicação dependente da escala da intervenção, da viabilidade técnica de execução em sistemas cerâmicos compatíveis e das condições de controlo do processo de cozedura.

O Jingdezhen Imperial Kiln Institute desenvolveu recentemente três linhas de restauro inovadoras, incluindo restauração porcelana-a-porcelana, aplicadas principalmente a fragmentos arqueológicos de peças de produção imperial com recurso a IA para montagem e reconstrução de padrões. O presente trabalho opera num campo distinto: peças de porcelana de exportação de elite em contexto europeu, com perdas parciais ou totais de elementos constitutivos, e com protocolo de cozedura documentado para reintegração física em alta temperatura. Não existe, tanto quanto é do conhecimento da autora, documentação pública de um protocolo completo com este grau de especificidade para este contexto.

A abordagem integra ainda princípios de transparência e identificação das reintegrações: os elementos reconstruídos são marcados com identificação própria da autora e ano de execução, assegurando a distinção permanente entre original e intervenção e a rastreabilidade futura.

Referências

- [1] Coutinho, M. C. A.; Bailão, A.; Vieira, E., 'Estudo metodológico em torno da reintegração cromática de um conjunto de painéis azulejares', *Conservar Património* 27 (2018) 83–91. <https://doi.org/10.14568/cp2017004>
- [2] 'Restoration of porcelain artifacts: Opportunities and challenges for ceramic additive manufacturing', *Ceramic Tech Today*, American Ceramic Society (agosto 2021). <https://ceramics.org/ceramic-tech-today>
- [3] Wu, Y. et al., 'Rheology and Printability of a Porcelain Clay Paste for DIW 3D Printing of Ceramics with Complex Geometric Structures', *ACS Applied Materials* (2022).
- [4] Garachon, I., 'Fired Infills and Replacement Parts to Ceramics in the Rijksmuseum', *The Rijksmuseum Bulletin* 65 (2017) 372–385.

Anexo I — Materiais e Equipamentos

Materiais cerâmicos

- Porcelana Artica Extrudada — via plástica; modelação manual; contracção 16,8% a 1280°C
- Porcelana Artica Atomizada — via líquida; colagem em molde; contracção ~15,4% a 1280°C
- Gesso (moldes)
- Vidrado O-6025 Vicente Diaz / Vidrado O-6048 Vicente Diaz
- Tintas cerâmicas: ferro vermelho, preta, vermelho-escuro
- Engobes: P7, E.56, E.59

Equipamento de digitalização e impressão 3D

- EinScan-SP (Shining 3D) — scanner de digitalização tridimensional
- Solid Edge 2021 — modelação e engenharia inversa
- Simplify 3D — software de fatiamento
- Delta Wasp 2040 Pro — impressora cerâmica 3D

Equipamento fotográfico

- Nikon Z50 / Nikkor Z 50mm f/1.8 S
- Capture One

Anexo II — Galeria Fotográfica

Registo fotográfico do processo por ordem cronológica. O Anexo II destina-se a complementar o registo fotográfico do corpo do texto com imagens adicionais que documentam etapas intermédias ou ângulos complementares.

Terrina com tampa em faiança, Museu do Caramulo

Terrina em forma de Buda, porcelana chinesa de exportação, Qianlong final séc. XVIII, Royal Collection Trust

Terrina em forma de Buda, porcelana chinesa de exportação, Qianlong 1736–1795, Coleção Berta Berg

Modelo original, Jorge Welsh Works of Art

Pormenor de interior de tampa modelo

Pormenor de rosto de tampa modelo

Estudos de cor

Modelação do rosto

Modelação do rosto (cont.)

Conclusão da modelação da tampa e do suporte

Primeira cozedura (chacota)

vidragem

Primeiras tampas – fissuras e ângulo incorrecto

Primeiras tampas – fissuras e ângulo incorrecto

Primeiras tampas – fissuras e ângulo incorrecto

Pormenor de fissuras

Pormenor de fissuras

Pormenor de fissuras

Pormenor de curvatura de bocal da terrina

Digitalização de bocal da terrina

Engenharia inversa para realização de suporte de cozedura

Engenharia inversa para realização de suporte de cozedura

Impressão de novo suporte de cozedura

Impressão de novo suporte de cozedura

Montagem de suporte após impressão

Suporte montado após impressão

Nova tampa ajustada a suporte impresso

Nova tampa ajustada a suporte impresso

Processo de secagem

Processo de secagem em estufa

Processo de secagem em estufa

Primeira tampa sem fissuras

Pormenor de primeira tampa sem fissuras

Pormenor de primeira tampa sem fissuras

Primeiras decorações

Finalização da decoração

Tampa final

Tampa final

Tampa final

Suportes de cozedura e 4 tampas sem cabeça

16 tampas completas

Registo fotográfico

Registo fotográfico

Tratamento de imagem

Tratamento de imagem

Terrina Buda exposta no Museu do Caramulo

Terrina Buda exposta no Museu do Caramulo

Terrina Buda exposta no Museu do Caramulo